

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАВЫКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ВЫСШИХ КЛАССОВ**

Урозов А.Н.

С.Б.Абдувасиев

Джизакский Государственный Педагогический Университет

E-mail: sabduvasiyev@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Целью экспериментального исследования было выявить педагогически эффективную опору, способствующую формированию компонентов культуры экологической безопасности, оценить степень ее сформированности у учащихся школы. В соответствии с этой целью была разработана учебная программа по воспитанию культуры экологической безопасности, включая новые игровые формы уроков. Проведена диагностика формирования компонентов культуры экологической безопасности на уроках у учащихся старшего возраста.

Ключевые слова: экология, школа, дети, обучение

ABSTRACT

As we know that the children is sensitive to the world around his and is in close contact with it, especially at a young age. As he grows up, the child loses this connection, acquiring the habits of the consumer society. It is therefore important to form in the child an understanding of the world around him and the need to care for him. This is especially effective in schools.

Key words: ecology, cognitive activity, practical methods, learning

Введение

Успешное формирование уважения к природе, знаниям и умениям в области экологии у студентов может происходить в процессе решения проблемных ситуаций. Проблемная ситуация - это интеллектуальная трудность человека,

когда определенные решения не приводят к цели, и тогда человек вынужден искать новые подходы. Таким образом, проблемная ситуация - это конфликт между уже сформированным знанием и незнанием, как объяснить новые явления. Эта трудность - условие необходимости знать. Экология - это состояние защиты окружающей природной среды и жизненных интересов человека от возможных негативных последствий хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Экологическая культура - это сочетание экологических знаний, навыков и компетенций в области защиты окружающей среды, экологически сознательной деятельности и человеческого поведения, не наносящего вреда природной и социокультурной среде. Экологическое воспитание и обучение школьников, разработка новых подходов и методов образовательного процесса школы по формированию их экологической культуры, педагогическое сопровождение - актуальная проблема. Целью экспериментального исследования было выявить педагогически эффективную опору, способствующую формированию компонентов культуры экологической безопасности, оценить степень ее сформированности у учащихся школы. В соответствии с этой целью была разработана учебная программа по воспитанию культуры экологической безопасности, включая новые игровые формы уроков; Проведена диагностика формирования компонентов культуры экологической безопасности на уроках у детей старшего школьного возраста.

Дети чувствительны к окружающему миру и находятся в тесном контакте с ним, особенно в раннем возрасте. По мере взросления ребенок теряет эту связь, приобретая привычки общества потребления. Поэтому важно сформировать у ребенка понимание окружающего мира и необходимость заботиться о нем. Это особенно эффективно в школах. Текущее состояние окружающей среды, определяющее качество жизни человека, напрямую связано с хозяйственной деятельностью человека, что во многих случаях приводит к ухудшению экологической ситуации. Таким образом, в условиях постоянно

увеличивающегося числа экологических катастроф формирование знаний в области экологии крайне необходимо для решения проблемы безопасного проживания человечества. Анализ научной литературы показал, что эффективность формирования у учащихся знаний об экологической безопасности зависит от соблюдения определенных условий:

- необходимо сформировать у учащихся интерес к усвоению содержания учебного материала;
- осуществление точного планирования содержания экологически и регионально ориентированных учебных материалов;
- учет возрастных особенностей учащихся при освоении уроков;
- последовательное и систематическое использование методов и приемов, повышающих активность учащихся в процессе усвоения материала;
- проведение занятий и внеклассных мероприятий по экологическим проблемам региона.

Изучение эффективности формирования знаний по экологии в курсе «Основы экологии» с помощью анкетного метода показало, что в этом курсе представления о реальном состоянии экологических проблем должны ориентироваться на наиболее важные и глобальные экологические проблемы. Например, загрязнение окружающей среды классифицируется студентами как наиболее важная проблема, в то время как рациональное использование земли и природных ресурсов демонстрируется меньше, что может свидетельствовать о том, что знания о взаимоотношениях между природой и человеком сформированы недостаточно. роль человека в природе.

Важным условием процесса формирования и развития экологических концепций является комплексное использование вербальных, наглядных и практических методов обучения с преобладанием наглядной наглядности, а также умение искусственно создавать мультимедийные программы для выражения виртуальной ситуации, описывающей конкретную ситуацию. проблема окружающей среды.

Выводы

Для повышения эффективности преподавания экологии необходимо создать условия для активности учащихся. Отличительной особенностью активных методов обучения является то, что они поощряют использование различных форм моделирования экологических проблем и угроз, ищут их решения в рамках экологической безопасности, и такой подход приводит к развитию творческих способностей студентов. В рамках уроков экологического просвещения могут использоваться разнообразные интерактивные формы, проблемное обучение, а также игровые технологии, основанные на программных технологиях.

Литература

1. Богданова Е.П. Формирование экологической компетентности у детей младшего школьного возраста. Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 5.
2. Несговорова Н.П. Из анализа готовности учителей к внедрению экологического образования . Открытое образование. - М., 2007. - №1. - С. 75-78.